

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Державний університет «Житомирська Політехніка»

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І НАУЦІ

Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної
конференції

(м. Умань, 12–13 листопада 2025 р.)

За редакцією О. В. Жмуд

Умань

2025

УДК 004:[37+001](06)

С91

Головний редактор:

Жмуд О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і ІКТ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Редакційна колегія:

Махомета Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри вищої математики та МНМ, декан факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Ткачук Г. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики і ІКТ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Медведева М. О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Ковтанюк І. І., доктор філософії, старший викладач кафедри інформатики і ІКТ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Тимова Л. О., доктор філософії, викладач кафедри інформатики і ІКТ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Паришков С. В., старший викладач кафедри інформатики і ІКТ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Ковтанюк М. С., учитель інформатики Уманського ліцею № 3 Уманської міської ради Черкаської області.

Рецензенти:

Шевчук Л. Д., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, інформатики та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Антонюк Д. С., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка»;

Тягай І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

*Рекомендовано до друку вченою радою
факультету фізики, математики та інформатики
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
(протокол № 4 від 21 листопада 2025 року).*

С91 **Сучасні інформаційні технології в освіті і науці** : зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 12–13 листоп. 2025 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [та ін.] ; за ред. М. О. Медведевої ; [редкол.: Т. М. Махомета, Г. В. Ткачук, О. В. Жмуд [та ін.]. – Умань, 2025. – 361 с.

У збірнику подано тези доповідей учасників VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці», в яких представлено актуальні проблеми організації та удосконалення освітнього процесу середньої та вищої школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій та результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Тези друкуються в авторській редакції.

УДК 004:[37+001](06)

© Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2025

Список використаних джерел

1. Мельник Ю. С. Дидактичні умови формування алгоритмічної культури молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / Юрій Степанович Мельник ; АПН України, Ін-т педагогіки. Київ, 2007. 20 с.
2. Барболіна Т. М. Розвиток алгоритмічного й операційного мислення у процесі вивчення прикладного програмного забезпечення. URL: <https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/view/1170>.
3. Ковальчук М. Б. Змістові аспекти алгоритмічного мислення / М. Б. Ковальчук // Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 3(17). С. 61-66.
4. Resnick, M. Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play. Cambridge (MA): The MIT Press, 2017. 208 с.
5. Міністерство освіти і науки України. Модельні навчальні програми для 5-9 класів Нової української школи. URL: <https://mon.gov.ua/osvita-2/zagalnaserednya-osvita/osvitni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasivnovoi-ukrainskoi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku>.

ВЕЛИЧКО В. Є.

*доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри методики навчання математики, фізики та інформатики
Донбаський державний педагогічний університет
професор кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет*

ДОВГОПОЛИК К. А.

*доктор філософії, викладач кафедри математики, інформатики та
інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет*

ВІДКРИТІ МОДЕЛІ ГЕНЕРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ У СТВОРЕННІ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ДЛЯ STEM-ДИСЦИПЛІН

Сучасна STEM-освіта потребує якісного візуального контенту, здатного ілюструвати складні наукові концепції, експериментальні установки та абстрактні математичні об'єкти. Водночас освітні заклади стикаються з

обмеженістю бюджетів на придбання готових дидактичних матеріалів, а традиційне створення ілюстрацій вимагає значних часових ресурсів та спеціалізованих навичок.

У контексті підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики особливої актуальності набуває формування компетентності створення електронних освітніх ресурсів з використанням інноваційних технологій. Відкриті моделі генерації зображень на основі штучного інтелекту відкривають нові можливості для швидкої розробки унікальних навчальних матеріалів, що відповідають конкретним методичним потребам.

Серед відкритих моделей генерації зображень найбільшого поширення набули Stable Diffusion, розроблена Stability FLUX.1, що створена Black Forest Labs, OpenJourney від компанії PromptHero та інші. Для роботи з моделями використовуються веб-інтерфейси Automatic1111 WebUI та ComfyUI, які надають зручний доступ до налаштувань генерації.

Ключові переваги відкритих рішень: безкоштовність використання, можливість локального розгортання на власному обладнанні, повний контроль над даними, відсутність цензури освітнього контенту та можливість адаптації моделей під специфічні потреби. На відміну від комерційних сервісів (Midjourney, DALL-E), відкриті моделі не накладають обмежень на кількість генерацій.

Для математики відкриті моделі надають можливість створювати візуалізації геометричних об'єктів у різних проєкціях, ілюстрації до текстових задач з реалістичним контекстом, інфографіку для пояснення абстрактних концепцій та історичні реконструкції для уроків з історії математики.

У викладанні фізики технологія ефективна для зображення фізичних явищ (інтерференція, дифракція, електромагнітні поля), створення схем експериментальних установок, візуалізації мікросвіту (атоми, молекули) та макропроцесів (космічні явища), а також ілюстрування принципів роботи технічних пристроїв.

Для інформатики генеративні моделі придатні для створення концептуальних ілюстрацій алгоритмів та структур даних, інфографіки з історії обчислювальної техніки, візуалізації мережевих топологій та ілюстрацій до тем кібербезпеки.

З метою апробації ідеї застосування відкритих моделей для створення ілюстративного цифрового матеріалу був розроблений навчальний модуль обсягом 12 годин у складі дисципліни "Інформаційні технології в освіті". Модуль включає теоретичні основи генеративних моделей (2 години), практику prompt engineering з акцентом на STEM-контент (4 години), створення серій навчальних матеріалів до конкретних тем (4 години) та етичні аспекти використання AI в освіті (2 години). Формовані компетентності охоплюють уміння працювати з відкритим програмним забезпеченням, створювати якісний цифровий освітній контент, критично оцінювати AI-генеровані матеріали на предмет фактичної точності та педагогічної доцільності.

Експериментальне впровадження модуля здійснено на базі педагогічного університету серед 28 студентів спеціальностей "Середня освіта (Математика)", "Середня освіта (Фізика)" та "Середня освіта (Інформатика)". Протягом семестру студентами створено понад сотні навчальних ілюстрацій до різних тем шкільних курсів.

Проведене опитування здобувачів показало високий рівень задоволеності технологією: 77% респондентів відзначили підвищення мотивації до використання сучасних технологій у майбутній професійній діяльності, 82% планують застосовувати здобуті навички для створення власних дидактичних матеріалів. Експертна оцінка створених матеріалів (3 викладачів) підтвердила їх педагогічну цінність та відповідність методичним вимогам до навчальних ілюстрацій.

Список використаних джерел

1. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації : Розпорядж. Каб. Міністрів України

від 03.03.2021 № 167-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-p> (дата звернення: 20.10.2025).

2. Semenikhina O.V., Drushlyak M.G., Shishenko I.V. STEM project as a means of learning modeling for pre-service mathematics and computer science teachers. Information Technologies and Learning Tools. 2022. Vol. 90, no. 4. P. 46–56. URL: <https://doi.org/10.33407/itlt.v90i4.4946> (дата звернення: 22.10.2025).

3. Velychko V. Y., Fedorenko O. G. Using the Zoho cloud service to create electronic educational resources. E-learning technology. 2024. Vol. 8. P. 15–23. URL: <https://doi.org/10.31865/2709-840082024316931> (дата звернення: 22.10.2025).

ВИХРИСТЮК Б. О.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Науковий керівник: **Віхренко Т. С.**

викладач мистецьких дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж»

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В УМОВАХ НУШ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Сьогодні освітня галузь перебуває на етапі активного впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. Використання цифрових засобів навчання сприяє підвищенню ефективності освітньої діяльності, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію навчання, стимулює розвиток пізнавальної активності учнів. Впровадження ІКТ у практику сучасної школи постає як необхідна умова модернізації освіти та підвищення її якості.

ІКТ міцно увійшли в наше життя, змінили звичні для нас способи навчання та спілкування. Ці зміни не обійшли осторонь і музичне мистецтво. Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва відкриває перед молодшими школярами багато нових можливостей для розвитку творчого потенціалу, поглиблення знань, а найголовніше отримання задоволення від навчання.

Ухвалення нового Державного стандарту початкової освіти та реалізація Концепції Нової Української Школи [2] потребує впровадження сучасних

Зміст

Rybets YA.I., Liulchenko V.H. Readiness of a technology teacher in general secondary education to implement STEM projects.....	3
Sydorenko M.Y. Information technologies in learning english in higher military educational institutions	6
Tsukanova A.O. Classical linear algebra via computer technologies	9
Антонець В.В. Інтерактивні методи навчання як засіб підвищення мотивації до вивчення фізики	12
Афанасьєв Д.А. Проектна діяльність з інформатики як засіб розвитку пізнавальної активності учнів профільної школи.....	15
Балик Я.В. Розвиток логічного мислення учнів молодшого підліткового віку засобами ІКТ19	
Баторі М.О, Ткачук Д.Ю, Гаряга Т.В. Соціальні медіа як інструмент кібершахрайства: способи маніпулювання довірою користувачів.....	22
Безноско І.С. Проектування освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.....	24
Бойко С.М. Дослідницька діяльність учнів, як засіб підвищення інтересу до фізики.....	26
Бондар І.В. Електронні додатки у процесі навчання фізики.....	29
Бондаренко О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні теми «Степеневі функції».....	35
Бондаренко Т.В. Використання тригерної анімації Powerpoint для створення інтерактивних навчальних ресурсів.....	35
Бурлаченко А.В. Інтерактивні плакати як інноваційний інструмент цифрового навчання ...	38
Бурля Д.Б., Бондаренко Т.В. Формування алгоритмічного мислення учнів у процесі вивчення інформатики та реалізації навчальних проєктів у середовищі SCRATCH.....	41
Величко В.Є., Довгополик К.А. Відкриті моделі генерації зображень у створенні навчального контенту для STEM-дисциплін	44
Вихристюк Б.О. Теорія і методологія використання ІКТ в умовах НУШ у початковій школі на уроках музичного мистецтва	47
Візніченко С.Ю. Наука в епоху цифрових технологій: як ІКТ трансформують дослідження та інновації.....	49
Вітрук Р.О. Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх педагогів фахової передвищої освіти	52
Возносименко Д.А. Використання платформи DESMOS для проведення інтерактивних лекцій з методики навчання математики у закладах вищої освіти.....	57
Вознюк А.В. Підхід до автоматизованого створення шаблонізованих завдань з фізики.....	60
Волошин М.І. Методика навчання оптичних явищ учнів гімназії засобами гуманітаризації: інтеграція STEM та культурного контексту	62
Воскобійник Т.О. STEM – підхід в закладах освіти країн європейського союзу	66

Гаркавенко Н.С. Практичні моделі реалізації STEM-проектів на уроках інформатики.....	69
Глуценко І.М. Інформаційно-комунікаційні технології в формуванні фахових компетентностей майбутніх бакалаврів фінансово-економічного профілю в умовах змішаного навчання у закладах вищої освіти	72
Грушова А.Є. Розвиток критичного мислення учнів засобами ІКТ на уроках математики...	77
Грушова А.Є. Інтеграція платформи WordWall у систему формувального оцінювання.....	79
Данчук А.В., Бондаренко Т.В. Використання ІКТ для формування цифрової та інформаційної безпеки учнів на уроках інформатики.....	82
Джога Д.С. Інформаційні технології розвитку критичного мислення на уроках хімії	84
Дубина В.Є., Калякін С.В. Вплив інформаційних технологій на наукову мобільність і відкриту освіту.....	88
Дубовик В.В. Візуалізація навчального матеріалу під час підготовки майбутніх учителів математики.....	90
Єрмаков П.А. Особливості використання штучного інтелекту в освітньому процесі з інформатики у ЗЗСО	93
Загребя Г.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у викладанні української мови та літератури в умовах НУШ: інноваційні підходи та науково-практичний досвід.....	96
Заєць В.О., Паршукова Л.М. Інфографіка як ефективний інструмент візуалізації навчального матеріалу на уроках інформатики	98
Заєць К.І. Формувальне оцінювання як складова компетентнісного навчання інформатики	101
Залізник І.О., Ткачук Г.В. Colab як інструмент інтерактивного навчання програмування	104
Западнюк Н.Г. Освітні платформи як засіб підвищення ефективності навчання математики в 5-6 класах	106
Іншаков А.Є. Використання ІКТ У роботі з дітьми з ООП в закладі дошкільної освіти	109
Іншакова І.Є. Використання цифрових технологій для створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти	111
Кецкало Р.В., Паршукова Л.М. Інноваційні форми візуалізації освітніх матеріалів при викладанні інформатики.....	114
Киба Т.С. Формування цифрової компетентності учнів на уроках фізики засобами комп'ютерного моделювання.....	116
Кирилов В.О. Автономія розуму й автономія алгоритму: етична дилема сучасної науки в епоху штучного інтелекту	118
Кислова М.А. Дослідження впливу технологічних інновацій на викладання математичних дисциплін у сучасних умовах.....	122
Кібаленко В.В. Імерсивні технології як драйвер формування підприємницької компетентності майбутніх педагогів	125
Кірюшкова Д.В. ІКТ та сучасні засоби навчання	128

Климчук С.С. Етичні та правові питання цифровізації спадщини: авторське право, атрибуція, достовірність	130
Ковальова Ю.Р. Роль штучного інтелекту у дизайні інтер'єрів	133
Ковтанюк І.І. Педагогічний потенціал AI-інструментів Canva у підготовці майбутніх учителів	138
Ковтанюк М.С. Delightex – інноваційна платформа, що поєднує навчання, творчість і віртуальні технології.....	141
Ковтанюк М.С., Ковтанюк І.І. Cugipod – сучасний інструмент для інтерактивного навчання на уроках інформатики	144
Ковтанюк І.І., Прушинський Д.Д., Мусієнко О.О. Notion як інструмент формування професійних та дослідницьких компетентностей майбутніх учителів інформатики	147
Ковтанюк І.І., Трачук І.Д., Павлюк Ю.А. Sumopaint – інноваційний онлайн-інструмент для творчості у цифрову добу	150
Колєснік Я.О. Методика застосування цифрових інструментів та платформ для підтримки дизайн-мислення на уроках інформатики.....	153
Копилова М.С. STEM-освіта як інструмент інноваційного розвитку: досвід України та країн ЄС	156
Корнійчук Д.В. Методичні особливості використання методу проєктного навчання на уроках інформатики	159
Коробань О.В. Хмарні сервіси у сучасному освітньому середовищі.....	161
Косенко Д.В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні властивостей твердих тіл в 10-х класах гуманітарного профілю засобами ІКТ	164
Косован О.В. Компетентнісний підхід у навчанні інформатики учнів та його реалізація у вибіркового модулі «Вебтехнології».....	167
Кравченко Д.В. Гейміфікація і ІКТ для активізації вивчення фізики у 7 класі	169
Кравченко Д.В. Цифрові інструменти в бінарних уроках для формування англомовних компетентностей	172
Кравчук В.В. Проєктна діяльність як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики	175
Краліна Г.С., Левченко В.В. Деякі підходи до модернізації дисципліни "Архітектура комп'ютера"	177
Кучерява С.С. Застосування технологій штучного інтелекту на уроках інформатики в початкових класах.....	180
Лабіга В.В., Тяпченко О.М. Інноваційний процес у медичній візуалізації.....	184
Луньова М.В. Використання Google Colab як інтерактивного середовища для навчання програмуванню та аналізу даних.....	187
Маліцький М.Д. Використання Affinity як безплатної альтернативи Adobe Photoshop в освітньому процесі.....	191
Манзюк М.С. Формування цифрової грамотності учнів у процесі навчання	193

Манзюк М.С., Куліш С.М. Інноваційні підходи до навчання математики засобами Kahoot	196
Мар'єнко Б.В. Дидактична система змішаного навчання фізики у ліцєях України: досвід, проблеми та шляхи реалізації.....	198
Мартинюк П.М., Шатна А.В., Шатний С.В., Сидор А.І., Бойчура М.В. Розвиток дослідницького навчання засобами аналітики освітніх даних.....	201
Матяш О.І. Використання закладами вищої освіти звітів антиплагіатних систем при запровадженні відповідних новітніх технологій	203
Медведєва М.О. Використання онлайн-конструкторів 3D-моделей у формуванні STEAM-компетентностей студентів педагогічних спеціальностей.....	206
Медведєва М.О. Платформа Cigrod як інноваційний інструмент активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти у цифровому освітньому середовищі	209
Мельник М.А. Інноваційні підходи до навчання за допомогою засобів ІКТ	212
Меньков І.С. Методика навчання основ кібербезпеки в шкільному курсі інформатики.....	215
Музиченко К.С., Глушук Т.І. Розвиток та впровадження STEM-освіти в Уманській гімназії №14: інноваційний досвід та перспективи розвитку	217
Мусієнко О.О., Паршукова Л.М. Методика використання штучного інтелекту в школі... ..	220
Ніколаєв Д.К. Цифрові архіви як інструмент протидії інформаційним війнам та маніпуляціям історичною пам'яттю.....	222
Новаківська Л.В. Буктрейлер як технологія сучасної літературної освіти школярів	225
Осадчий М.В. Можливості Canva для візуалізації навчального контенту	228
Панасюк В.О., Масталярчук Є.В. Секретні чати Telegram як елемент захисту приватного спілкування: особливості наскрізного шифрування.....	233
Паршуков С.В. Стратегії та ресурси самопідготовки педагога для ефективного використання LMS Moodle.....	236
Паршукова Л.М. AI-асистент у роботі вчителя: створення візуальних та дидактичних матеріалів за допомогою нейромереж.....	239
Письменко Б.В. Модульний дизайн дистанційних курсів з інформатики для навчання учнів старших класів	242
Підгорний О.В. Розвиток STEM-компетентностей майбутніх учителів природничих наук засобами віртуальної фізики.....	245
Підпригора Д.С. Використання STEM-технологій у процесі навчання інформатики.....	249
Пішун С.Г. Роль ІКТ у трансформації освітнього процесу та використанні інформаційних засобів навчання.....	251
Погребняк О.О., Синявін О.М. Комбінований метод як засіб використання цифрових ресурсів для створення навчальних матеріалів.....	254
Поліщук Р.М. ІКТ та сучасні засоби навчання.....	257
Половенко С.А. ІКТ та сучасні засоби навчання	260

Ребрій О.В. Розробка STEM-проєкту з теми «Енергоефективний дім».....	262
Рудницький С.О. Використання ігрових технологій при вивченні понять та властивостей графів.....	265
Сагайдак Л.А. Проєктна діяльність на уроках інформатики як педагогічна технологія формування активної життєвої позиції учнів	267
Сватко В.В. Формування «Soft Skills» на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти	270
Сілін Є.С., Ереджепов А.С. Формування практичних компетентностей з кібергігієни в учнів 10–11 класів ЗЗСО.....	274
Сливка М.Ю. Інтернет-ресурси для пошуку наукової інформації як інструмент сучасного дослідника	277
Слободян О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення комунікативної активності учнів на уроках математики	279
Слюсаренко А.І. Планування маршрутів за допомогою штучного інтелекту (AI).....	282
Соколенко А.М. Хмарні технології як засіб формування дослідницької компетентності учнів.....	286
Солонинко Н.М. Цифрові інструменти викладача	289
Сорокіна Д.О. Цифрові технології як інструмент збереження культурної спадщини України	292
Степанов М.В. Можливості інтерактивних презентацій у візуалізації навчального матеріалу на прикладі платформи Nearpod.....	296
Стеценко В.П. Інформаційні технології в діяльності психолога	298
Стеценко Н.М. Підготовка майбутніх педагогів до виховання інформаційної гігієни у школярів	301
Тельнов С.О. Активізація пізнавальної діяльності учнів у позакласній роботі з фізики через проведення практичних експериментів	305
Тєрєхова Н.О. Аналіз сучасних засобів діагностування та контролю знань з інформатики	307
Тищук А.Ю. Віртуальна реальність (VR) та її роль у емоційному сприйнятті історичних подій молоддю	309
Тітова Л. О. Педагогічний дизайн уроку НУШ із використанням інтерактивних платформ	312
Тітова Л.О., Шведова Н.П. Мобільні застосунки як засіб популяризації та підтримки вивчення астрономії у закладах освіти	315
Тітова Л.О., Ямковенко В.О. Використання онлайн-редактора Vecteezy у роботі з графічними об'єктами на уроках інформатики	318
Фарига Т.В. Цифрові інструменти нового покоління для дистанційної освіти: штучний інтелект, гейміфікація та адаптивні технології.....	320
Фесенко М.М. Штучний інтелект як помічник учителя в оцінюванні навчальних досягнень	323

Хмілярчук Л.І. Вплив штучного інтелекту на навчальний процес у системі вищої освіти. 327	327
Ходан Л.Є., Медведєва М.О. Робототехніка у дослідженнях довкілля..... 330	330
Хомут Т.О. Візуалізація статистичних та ймовірнісних процесів у STEM-проєкті із використанням Blender 3D..... 334	334
Шамрай М.С. Дидактичні ігри як засіб активізації навчання фізики в закладах загальної середньої освіти 337	337
Шевчук О.Ю. Тестування як форма контролю якості знань учнів на заняттях з інформатики 342	342
Шельпяков В.Ю. Використання апаратно-програмних платформ відкритого коду в інноваційних дослідженнях..... 345	345
Шрамкова Д.Р. Методика організації інтегрованих уроків з інформатики та інших предметів 347	347
Штельмах Д.С. Формування дослідницької компетентності учнів 7 класу з фізики засобами хмарних технологій..... 350	350
Яцків Л.Ф. Автоматизація оцінювання знань за допомогою ІКТ..... 352	352